

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СЕНСОНЕВРАЛ ОГИРҚУЛОҚЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА КОМПЛЕКС БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИАГНОСТИКА ВА ЭШИТИШНИ ПРОТЕЗЛАШГА ТАЪСИРИ

Нормирова Н.Н.¹, Бойназарова Н.Т.¹, Сафарова Н.И.², Бойназаров С.А.¹

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Турли даражадаги сенсоневрал оғирқулоқлик билан хасталанган болаларда комплекс бузилишлар тузилмаси ва қўшимча патологиянинг эшитиши бузилишини таъхислаш ва эшитишни протезлашга таъсири ўрганилди. Аниқланишича, сенсоневрал оғирқулоқлик билан хасталанган болаларнинг 38.9 % ида марказий нерв тизими, кўриш, таянч-ҳаракат аппарати, юрак-қон томир, нафас олиш, сийдик ажратиш, ҳазм қилиш, эндокрин ва бошқа тизимларда турли қўшимча патологиялар мавжуд. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда оғирқулоқликнинг генетик омили изоляцияланган оғирқулоқлик билан хасталанган болаларга нисбатан анча кам учрайди. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда эшитишни протезлашнинг кечроқ амалга оширилиши сурдолог шифокорларнинг эҳтиёткор ёндашуви ҳамда ушбу жараённинг мураккаблиги билан боғлиқ.

Калит сўзлар: болаларда сенсоневрал оғирқулоқлик, комплекс бузилишларни таъхислаш, эшитишни протезлаш.

IMPACT OF COMPLEX DISORDERS ON DIAGNOSIS AND HEARING PROSTHESIS IN CHILDREN WITH SENSORINEURAL HEARING DEFENSE

Normirova N.N.¹, Boynazarova N.T.¹, Safarova N.I.², Boynazarov S.A.¹

¹Tashkent State Medical University Termiz branch, Termiz, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The structure of complex disorders in children with varying degrees of sensorineural hearing loss and the impact of additional pathology on the diagnosis of hearing loss and hearing prosthesis were studied. It was found that 38.9% of children with sensorineural hearing loss have various additional pathologies in the central nervous system, vision, musculoskeletal system, cardiovascular, respiratory, urinary, digestive, endocrine and other systems. In children with complex disorders, the genetic factor of deafness is much less common than in children with isolated deafness. The late implementation of hearing prosthesis in children with complex disorders is due to the cautious approach of audiologists and the complexity of this process.

Keywords: sensorineural hearing loss in children, diagnosis of additional disabilities, amplification.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ДИАГНОСТИКУ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Нормирова Н.Н.¹, Бойназарова Н.Т.¹, Сафарова Н.И.², Бойназаров С.А.¹

¹ Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,

г. Термез, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Была изучена структура комплексных нарушений у детей с различной степенью сенсоневральной тугоухости и влияние сопутствующей патологии на диагностику тугоухости и слухопротезирование. Установлено, что у 38,9% детей с сенсоневральной тугоухостью имеются различные сопутствующие патологии центральной нервной системы, зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной, эндокринной и других систем. У детей со сложными нарушениями генетический фактор глухоты встречается гораздо реже, чем у детей с изолированной глухотой. Позднее внедрение слуховых протезов у детей со сложными нарушениями обусловлено осторожным подходом аудиологов и сложностью этого процесса.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость у детей, диагностика комплексных нарушений, слухопротезирование

e-mail: nnarmirova@gmail.com

Ишнинг долзарблиги. Сенсоневрал оғиркулоқлик (СНО) бўлган болаларда кўшимча касалликлар (КК) мавжудлиги ҳамда уларнинг эшитиш йўқолишини аниқлаш ёши ва эшитиш аппаратлари билан таъминлаш муддатига таъсири ўрганилди. Аниқланишича, СНО бўлган болаларнинг 38.9 % ида турли хил кўшимча касалликлар мавжуд — марказий нерв тизими патологияси (жумладан, аклий ривожланишнинг орқада қолиши, аутизм, диққат етишмовчилиги), кўриш, ҳаракат ва артикуляция бузилишлари, шунингдек юрак-қон томир, нафас олиш, сийдик ажратиш, ҳазм қилиш ва эндокрин тизим касалликлари ва бошқалар. Ушбу болаларнинг 61.1% ида 2–3 та кўшимча касалликлар биргаликда учрайди. Кўшимча касалликларнинг энг кўп учрайдиган комбинацияси марказий нерв тизими ва ҳаракат тизими патологиялари билан боғлиқ бўлиб, генетик омиллар кўшимча касалликлари бўлган болаларда фақат СНО билан касалланган болаларга нисбатан камроқ аниқланган.

Эшитиш йўқолишининг 4 ойликдан олдин аниқланиши кўшимча касалликлари бўлган болалар гуруҳида кам учраган. Бунинг эҳтимолий сабаби шундаки, бундай болаларнинг аксарияти неонатал реанимация бўлимида даволанган ва умумий янги туғилган чақалоқлар эшитиш скрининги дастурларидан ўта олмаган. Бундан ташқари, СНО ушбу болаларда кейинчалик, кўшимча касалликлар ёки уларни даволаш натижасида ривожланиши мумкин. Эшитишда нуқсони бўлган болаларга ёрдам кўрсатиш тизимининг муҳим таркибий қисми кўшимча патологияни аниқлаш ҳисобланади, бу унинг юқори учраш частотаси билан изоҳланади. Ушбу муаммога бўлган қизиқиш соғлиқни сақлаш тизими ривожланиши натижасида чала туғилган болаларнинг яшаб қолиш кўрсаткичлари ошгани билан боғлиқ. Масалан, 1990 йилда гестациянинг 25-ҳафтасидан олдин туғилган болаларнинг яшаб қолиш эҳтимоли жуда паст бўлган бўлса, 2010 йилга келиб 28 ҳафтагача чала туғилган болаларнинг 95% и яшаб қолган, шунингдек 25 ҳафтагача туғилган болаларнинг ярмидан кўпи тирик қолган [2, 3]. Туғилиш вақтида жуда паст тана вазнига эга бўлган чала туғилган болаларнинг 40% ида комплекс бузилишлар (КБ) ривожланади: эшитиш пасайиши, кўриш бузилишлари, буйрак, нафас йўллари ва марказий нерв тизими патологиялари.

Муаммонинг генетик жиҳати яхши ўрганилган бўлиб, бир қатор синдромлар таркибида эшитиш бузилишлари кузатилади [3—6]. Эшитиш бузилиши билан кечадиган 400 дан ортиқ генетик синдромлар аниқланган [5]. Синдромал эшитиш бузилишлари прелингвал оғиркулоқлик ҳолатларининг 30% гача қисмини ташкил қилиб, кўриш, тери қоплами, бириктирувчи тўқима, ҳаракат тизими, аклий ривожланиш бузилишлари ва бошқалар билан бирга кузатилади [4—6].

Эшитиш патологияси бўлган болаларда турли кўшимча бузилишларнинг учраш частотасини миқдорий баҳолашга бағишланган тадқиқотлар кўп ўтказилганига қарамадан, уларнинг натижаси бир хил эмас. Масалан, J. Meizen-Derg ва ҳаммуаллифлар тадқиқотида кохлеар имплантат (КИ) қўйилган ва кўшимча касалликлари бўлган болаларда 75 % ҳолатда когнитив бузилишлар, 60% да ҳаракат бузилишлари, 32% да артикуляцион моторика бузилишлари, 25% да кўриш бузилишлари, 8% да аутизм спектри бузилишлари аниқланган [6].

А.Г. Кисина тадқиқотида «мураккаб ривожланиш нуқсони» эшитиш пасайиши бўлган болаларнинг 37,4% ида аниқланган [4, 7]. Бунда болаларнинг 75,4% ида марказий нерв тизими (МНТ) патологияси, 14% ида кўриш бузилишлари, 5,3% ида юрак-қон томир тизими касалликлари, 2,6% ида эндокрин тизим зарарланиши, 1,8% ида онкологик касалликлар, 0,9% ида қон касалликлари аниқланган. Болаларнинг 23,7% ида учтадан ортиқ тизим зарарланганлиги қайд этилган. Шунингдек, комплекс бузилишлар ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан 2,5 баробар кўпроқ учраши аниқланган. Ривожланиш нуқсонлари, жумладан эшитиш бузилишлари бўлган болаларда комплекс бузилишлар муаммосига дефектология соҳасида катта эътибор қаратилади. Бу коррекцион таълим муассасаларида ўқув-тарбиявий жараёни тўғри ташкил этиш ва болаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда реабилитация усуллари ишлаб чиқиш зарурати билан боғлиқ [7—9].

Ушбу тадқиқотлар Л.С.Виготский концепциясига асосланган бўлиб, унга кўра эшитиш нуқсони бўлган болада дефект мураккаб тузилишга эга ва у нутқ, идрок, хотира, тафаккур ҳамда эмоционал-иродавий жараёнларнинг иккиламчи бузилишларига олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, коррекцион педагогикада болада келиб чиқишига кўра бир нечта бирламчи бузилишлар мавжуд бўлиши мумкинлиги ҳақида тасаввур шаклланган. Бу бузилишлар 2 ёки 3 та касалликнинг оддий йиғиндиси эмас, балки ўзига хос комплекс бузилишни ҳосил қилади. Тадқиқотлар маълумотларига кўра, коррекцион таълим муассасаларига қатнаётган қар ва заиф эшитувчи болаларнинг 20—35% ида марказий нерв тизими етишмовчилиги билан боғлиқ бирламчи психосоматик ривожланиш кечикиши кузатилади, 3—3,5% ида эса церебрал фалаж аниқланган [7, 9, 10].

Умуман олганда, ушбу маълумотлар эшитиш нуқсони бўлган болаларнинг нисбатан чекланган танлови асосида олинган. Шунингдек, ушбу танловларнинг муайян ўзига хослиги ҳақида ҳам гапириш мумкин. Биринчидан, эшитиш пасайиши енгил даражада бўлган кўплаб болалар умумтаълим ва логопед муассасаларга қатнайди. Иккинчидан, коррекцион муассасаларда қар оналар фарзандлари улуши юқорирок. Бундан ташқари, эшитиш бузилишлари бошқа турдаги коррекцион муассасаларга қатнаётган болаларда ҳам (масалан, ҳаракат бузилишлари бўлган болаларда) аниқланади [10].

Ишнинг мақсади — турли даражадаги сенсоневрал оғирқулоқлик (СНО) билан хасталанган болаларда комплекс бузилишлар тузилмасини таҳлил қилиш, шунингдек қўшимча касалликларни ташхис қўйиш ёши ва эшитишни протезлашга таъсирини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотда 3 ойдан 18 ёшгача бўлган, сурункали сенсоневрал оғирқулоқликка билан хасталанган 158 нафар боланинг (73 нафар ўғил бола, 85 та қиз бола) амбулатор карталари ретроспектив таҳлил қилинди. Барча беморлар Термиз ВБКТМ поликлиникасида диспансер назоратда туришган.

Таҳлилга 2024 йил сентябридан 2026 йил мартгача мурожаат қилган болаларнинг амбулатор карталари киритилди. Танлов эшитиш пасайишининг турли даражалари бўйича болалар сонининг пропорционал нисбати асосида шакллантирилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Амбулатор карталар таҳлили давомида СНО бўлган болаларда қуйидаги ҳамроҳ патологик гуруҳлари ажратилди:

1. Марказий нерв тизими патологияси;
2. Ҳаракат бузилишлари;
3. Кўриш бузилиши;
4. Сийдик ажратиш тизими патологияси;
5. Ошқозон-ичак тракти патологияси;
6. Юрак-қон томир тизими патологияси;
7. Юқори нафас йўллари патологияси;
8. Юз-жағ аномалиялари;
9. Бачадон ичи инфекциялари;
10. Дизартрия;
11. Бириктирувчи тўқима тизимли касалликлари (жумладан, мукополисахаридоз);
12. Эндокрин патологиялар.

Ушбу касалликлар болаларнинг 39 % ида (62 та бемор) аниқланди. Олинган натижалар, умумий ҳолда, эшитишда бузилишлар бўлган болаларда комплекс бузилишлар (КБ) учраш частотаси тахминан 40% ни ташкил этишини кўрсатган кўплаб тадқиқотлар маълумотлари билан мос келади. Бу кўрсаткич таҳлил қилинган танловларни саралаш мезонлари ҳамда қўшимча бузилишлар сифатида ҳисобга олинган ҳолатлар фарқига қарамасдан деярли бир хилдир. Хусусан, ушбу тадқиқотда турли даражадаги сурункали СНО бўлган болалар ҳисобга олинган бўлса, А.Г. Кисина ва Л.С.Виготский тадқиқотларида [7, 10] эса турли тур ва даражадаги эшитиш бузилишлари ва эмоционал-иродавий жараёнлар бўлган болалар ўрганилган.

Ушбу маълумотларнинг коррекцион муассасаларда ўтказилган тадқиқотлар натижалари [9] билан сезиларли фарқ қилиши бир неча омиллар билан изоҳланиши мумкин. Биринчидан, кохлеар имплантация ва инклюзив таълим ривожланиши натижасида изоляцияланган эшитиш бузилиши бўлган болаларнинг оммавий мактабларда таълим олиши ортиб бормоқда, шу билан бирга коррекцион мактабларда комплекс бузилишлари бўлган болалар улуши ошмоқда [10].

Иккинчидан, эшитиш нуқсони бўлган болаларда қўшимча бирламчи интеллектуал, нутқий ва коммуникатив бузилишларни аниқлаш муаммоси мавжуд, чунки эшитиш бузилиши болада барча психосоматик жараёнларнинг иккиламчи бузилишларига олиб келади [11]. Шунингдек, қўшимча психосоматик бузилишларни ҳисобга олиш масаласи ҳам мураккабдир. Масалан, «аутизм спектри бузилишлари» ташхиси психиатр томонидан қўйилади, аммо сурдологик марказларда психиатр штати мавжуд эмас. Бундан ташқари, ота-оналар кўп ҳолларда шифокор тавсиясига қарамасдан психиатрга мурожаат қилмасликлари ёки текширув натижаларини сурдологик марказга тақдим этмасликлари кузатилади.

Учинчидан, тиббий ёндашувга кўра, эшитиш патологияси бўлган болаларда қўшимча бузилишлар таркибига барча орган ва тизимлар касалликлари киритилади, педагогик ёндашув эса асосан боланинг таълимига кўпроқ таъсир кўрсатувчи бузилишларни (МНТ, ҳаракат тизими, кўриш) аниқлашга қаратилган.

Шуни айтиш мумкинки, комплекс бузилишларнинг асосий қисми МНТ патологияси ва ҳаракат бузилишлари ҳиссасига тўғри келади. 41% ҳолатда битта ҳамроҳ касаллик, 39% ҳолатда иккита, 20% ҳолатда эса оғирқулоқликдан ташқари учта қўшимча касаллик аниқланган. Энг кўп учрайдиган комбинация — МНТ патологияси ва ҳаракат бузилишлари (26%).

Эшитиш нуқсони бўлган болаларда бирламчи нутқий бузилишларни аниқлаш алоҳида муаммо ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда, [6] маълумотларига нисбатан, артикуляцион моторика бузилишлари улуши пастроқ бўлди. Бу эса маҳаллий амалиётда дизартрия ва бошқа нутқий бузилишларни эшитиш патологияси бўлган болаларда мустақил ташхис сифатида қўйишга эҳтиёткорона ёндашув билан изоҳланади. Бундан ташқари, [5] тадқиқотида кохлеар имплантатга эга болалар иштирок этган бўлиб, уларда эшитиш-нутқий қабул қилиш ривожланиши жараёнида нафақат оғир, балки енгил артикуляция бузилишларини ҳам аниқлаш осонроқ бўлади.

Тадқиқотда ўрганилган болалар танловида оғирқулоқлик даражаси билан қўшимча патологиянинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги ўртасида корреляция аниқланмади ($p>0,05$). Шунингдек, ўғил ва қиз болалар ўртасида комплекс бузилишлар (КБ) учраш частотасида ишончли фарқлар ҳам кузатилмади ($p>0,05$).

Қўшимча патологияси бўлган болаларда эшитиш бузилишини аниқлаш кечроқ амалга оширилади, деган тахминни текшириш мақсадида эшитув ташхисини қўйишнинг ўртача ёши баҳоланди. Маълум бўлишича, КБ бўлган болаларда бу кўрсаткич бироз юқорироқ — $49,9\pm 41,4$ ой (минимал ёш — 2 ой, максимал — 168 ой), қўшимча касалликлари бўлмаган болаларда эса $47,0\pm 47,4$ ой (минимал — 1 ой, максимал — 180 ой) бўлган, бироқ бу фарқ ишончли эмас ($p>0,05$).

Бироқ қўшимча патологияси бўлмаган болалар орасида эшитиш бузилиши 4 ойгача аниқланган ҳолатлар анча кўп — 31,7%, КБ бўлган болаларда эса бу кўрсаткич атиги 6,8% ни ташкил этди ($p<0,001$). Шу билан бирга, КБ бўлган болаларда эшитиш бузилиши кўпроқ 5—36 ой оралиғида аниқланади. Бу ҳолатни шу билан изоҳлаш мумкинки, ҳаётнинг илк ойларида КБ бўлган кўплаб болалар интенсив терапия бўлимларида даволанади ва у ерда аудиологик скрининг ҳар доим ҳам ўтказилмайди.

Бу ҳолат янги туғилган чақалоқларда аудиологик скрининг протоколига мувофиқ боланинг эшитишини поликлиника шароитида қайта текшириш муҳимлигини тасдиқлайди [5, 11]. Бундан ташқари, ҳаётнинг дастлабки икки йилида ота-оналар ва шифокорлар эътибори асосан оғир соматик касалликларни даволашга қаратилган бўлади, эшитиш реакциялари ва нутқ ривожланишининг кечикиши эса марказий нерв тизими патологияси ва унинг йетишмовчилигининг ривожи билан изоҳланади. Шунингдек, ушбу болаларда эшитиш пасайиши кейинчалик, соматик касалликларни даволаш фонидида ривожланиши эҳтимолини ҳам истисно қилиб бўлмайди.

Бу фикрни қўллаб-қувватловчи далил сифатида, аудиологик скринингнинг мусбат натижаси (отоакустик эмиссия қайд этилмаган ҳолатлар) КБ бўлган болаларда (47%) КБ бўлмаган болаларга (67%) нисбатан камроқ учраши келтирилади, бироқ бу фарқ ишончли эмас ($p>0,05$). Ушбу маълумотлар ҳаётнинг биринчи йилида эшитиш пасайиши ривожланадиган болаларни аниқлаш мақсадида 1 ёшда аудиологик скрининг ўтказиш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, эшитиш бузилишини аниқлаш ёшига таъсир қилувчи турли омилларни чуқур таҳлил қилиш сурдологик ёрдам самарадорлигини ошириш учун муҳимдир.

Эшитиш бузилиши бўлган болаларда КБнинг эшитишни протезлаш жараёнига таъсирини ўрганиш мақсадида эшитиш протезлаш тури ва ёши таҳлил қилинди. 158 нафар болани қамраб олган тадқиқот гуруҳида болаларнинг 61,9 % эшитиш аппаратлари (ЭА) ва кохлеар имплантатлардан (КИ) фойдаланган, 38,1% болалар эса эшитишни протезлаш воситаларидан фойдаланмаган.

Кўп ҳолларда булар бир томонлама оғирқулоқлик ёки икки томонлама 1-даражали оғирқулоқлик билан ҳасталанган болалар бўлган. Шунингдек, эшитиши анча пасайган айрим болаларда ҳам ота-оналарнинг истамаслиги сабабли эшитиш аппаратларидан фойдаланилмаган. Одатда бундай ҳолатлар ҳар икки ота-онаси ҳам қар бўлган оилаларда учрайди.

Эшитиш аппаратлари ва кохлеар имплантатлардан фойдаланувчи болалар сони бўйича гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ аниқланмади ($p>0,05$). Гуруҳлар ўртасида эшитиш аппаратлари (ЭА) ва кохлеар имплантатлардан (КИ) фойдаланувчи болалар сони бўйича фарқлар ишончли эмаслиги аниқланди ($p>0,05$). Бироқ, КБ бўлган болаларда СНО ташхиси қўйилган вақт билан эшитиш протезлаш ўртасидаги давр изоляцияланган эшитиш бузилиши бўлган болаларга нисбатан ўртача 10 ойга узунроқ эканлиги аниқланди ($p>0,05$).

Шу тариқа, КБ бўлган болаларда эшитиш протезлаш анча кеч ёшда амалга оширилиши ҳақидаги тахмин тасдиқланди. Бу ҳолат эҳтимолан сурдолог шифокорларнинг бундай болаларда

эшитиш протезлашга нисбатан эхтиёткор ёндашуви ҳамда ушбу жараённинг мураккаблиги билан боғлиқдир.

Хулоса. Сенсоневрал оғирқулоқлик билан хасталанган бўлган болаларнинг 39% ида турли орган ва тизимларнинг қўшимча бузилишлари аниқланди. Комплекс бузилишлари бўлган болаларнинг 61% ида оғирқулоқликдан ташқари 2–3 та қўшимча касаллик учрайди. Энг кўп учрайдиган комбинация — марказий нерв тизими патологияси ва ҳаракат бузилишлари (27.1%). Тадқиқотда оғирқулоқлик даражаси билан қўшимча патологиянинг мавжудлиги ўртасида корреляция аниқланмади. Шунингдек, ўғил ва қиз болалар ўртасида комплекс патология учраш частотасида ишончли фарқлар кузатилмади. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда оғирқулоқликнинг генетик омили изоляцияланган оғирқулоқлик бўлган болаларга нисбатан анча кам учради (12,1% ва 36%).

Қўшимча патологияси бўлмаган болаларда эшитиш бузилиши 4 ойгача бўлган ёшда қўшимча патологияси бўлган болаларга нисбатан кўпроқ аниқланади. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда эшитиш протезлаш кечроқ амалга оширилиши тасдиқланди, бу эса эшитиш-нутқ реабилитацияси натижаларига салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Gallaudet Research Institute. Regional and national summary report of data from the 2007-08 annual survey of deaf and hard of hearing children and youth. Washington, DC: Author; 2008.
2. Petrou S, Henderson J, Bracewell M, Hockley C, Wolke D, Marlow N, EPICure Study Group. Pushing the boundaries of viability: the economic impact of extreme preterm birth. *Early Human Development*. 2006;82(2):77-84. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.01.002>
3. Toriello HV, Reardon W, Gorlin RJ, eds. *Hereditary Hearing Loss and Its Syndromes*. New York: Oxford University Press; 2004.
4. Eliot SA, Hildebrand MS, Smith RJH. *Hereditary Hearing Loss and Deafness Overview*. Accessed August 19, 2019. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434>
5. Markova TG, Megrelishvili SM, Zaitseva NG, Lantsov AA. Klinicheskoe i molekulyarnogeneticheskoe issledovanie sindroma Vaardenburga. *Vestnik otorinolaringologii*.2003;1:17. (In Russ.)
6. Meizen-Derr J, Wiley S, Grether S, Choo DI. Language performance in children with cochlear implants and additional disabilities. *Laryngoscope*.2010;120(2):405-413. <https://doi.org/10.1002/lary.20728>
7. Кисина А.Г. Ранняя диагностика тугоухости и глухоты у де-тей и их реабилитация: дисс. ... канд. мед. наук. М. 2013. Kisina AG. Rannyyaya diagnostika tugoukhosti i glukhoty u detei i ikh reabilitatsiya:diss. ... kand. med. nauk. M. 2013. (In Russ.)
8. Выготский Л.С. Основы дефектологии.СПб: Лань; 2003. Vygotsky LS. Osnovy defektologii.SPb: Lan; 2003. (In Russ.)
9. Жигорева М.В. Психолого-педагогическое изучение развития детей с комплексными нарушениями.Монография. М.: РИЦ МГТУ им. М.А. Шолохова; 2009.
10. Королева И.В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кох-леарной и стволотомозговой имплантации.СПб: КАРО; 2016.
11. Таварткиладзе Г.А., Гвелесиани Т.Г., Цыганкова Е.Р. Раннее выявление и коррекция нарушений слуха у детей первых лет жизни.Методическая разработка. М. 2011.

Иқтибос учун: Нормирова Н.Н., Бойназарова Н.Т., Сафарова Н.И., Бойназаров С.А. Сенсоневрал оғирқулоқлик билан касалланган болаларда комплекс бузилишларнинг диагностика ва эшитишни протезлашга таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 703–707. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659710>